

РОЛЬ ФИЛИАЛА РХТУ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЛЕЕВА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

¹Фарафонтова Ирина Александровна, ²Абдурахимова Азиза Уразалиевна

¹РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте, директор филиала, к.п.н., доцент

²РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте, декан филиала, PhD, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213700>

Аннотация: В статье представлен материал о влиянии высшего образования в становлении и развитии Нового Узбекистана и определении роли филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте в подготовке современных кадров для закладывания основы благополучной жизни и развития республики.

Ключевые слова: образование, Новый Узбекистан, химический кластер, филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте.

Сегодня на этапе развития Нового Узбекистана перед сферой образования, в том числе, высшего стоит важная задача: подготовка высокообразованных граждан, способных к активной, созидательной деятельности в свободном демократическом обществе. Новый Узбекистан, как общество, основанное на большом интеллекте, широком интеллектуальном потенциале и современном мышлении, рождается, развивается и расцветает как современное государство в совершенно новой исторической среде. В решении этого вопроса все большее значение имеет совершенствование подготовки квалифицированных кадров для промышленных отраслей экономики республики, расширения международного сотрудничества в области высшего образования.

Наука, образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила, приумножающая мощь страны, отмечает Президент Шавкат Мирзиёев [1]. Достижение страной технологического суверенитета опирается на различные успехи в области высоких технологий различных наук, таких как информатика, биология, физика, химия. Это неуклонно влечет за собой повышение требований к качеству всех ресурсов людей и неуклонного роста интеллектуального потенциала страны. Необходимо думать о расширении доступности качественного образования, соответствующего всем современным потребностям общества и гражданина.

Сегодня Узбекистан переживает такую большую трансформацию. Умственная и духовная сила нашего народа, отточенная в испытаниях истории, переходит к жизненным действиям. Очевидно, что общество воспитывается теми, кто живет с интеллектом, высоким интеллектуальным потенциалом. Когда их будет много, жизнь будет процветать и к могуществу государства прибавится мощь. Будет всеобщее изобилие, счастливая жизнь.

Новый Узбекистан, как общество, основанное на большом интеллекте, широком интеллектуальном потенциале и современном мышлении, рождается, развивается и расцветает как современное государство в совершенно новой исторической среде.

Узбекистан с 2017 г. ставит перед собой цели повышения охвата молодежи высшим образованием и улучшения его качества, заявленные в стратегических документах последних лет: Стратегии действий Республики Узбекистан «Узбекистан на 2017–2021 гг.», Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022– 2026 годы» и Концепции развития

системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Соответственно, в стране стали создаваться частные вузы, а также активно учреждаться филиалы иностранных вузов [2].

Безусловно, в настоящее время большое внимание уделяется образованию, воспитанию. Известно, что с целью дальнейшего совершенствования системы образования и воспитания страны, ускорения развития науки 6 ноября 2020 года принят Указ Президента «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана».

Кроме того, в октябре 2018 года в Ташкенте прошел I российско-узбекский образовательный форум «Новые кадры — для новой экономики». Форум собрал на одной площадке более 130 ректоров и проректоров российских вузов, представителей свыше 80 вузов Узбекистана, руководителей профильных министерств и ведомств. Его итогом стало подписание около 150 договоров о сотрудничестве между ведущими вузами двух стран. Это стало мощным толчком создать новые филиалы и совместные факультеты, научно-образовательные программы и выстроить конкретные «дорожные карты».

Так, за период с 2016 по 2022 г. количество вузов в стране выросло с 77 до 189 [3]. Число студентов увеличилось за 10 лет в два раза: с 274,5 тыс. в 2010/2011 учебном году до 571,5 тыс. чел. в 2020/2021 учебном году [4].

Филиалы российских вузов предоставляют образовательные услуги высокого качества в, сегодня уже, Новом Узбекистане. Это включает обучение студентов, проведение научных исследований и разработку инновационных проектов. Таким образом, они способствуют повышению уровня образования и науки в принимающих странах. Они становятся центрами культурного обмена между Россией и Узбекистаном. Филиалы российских вузов организуют различные мероприятия, такие как конференции, семинары и выставки, чтобы познакомить местное население с российской культурой и наукой. Сотрудничество с местными университетами проходят в форме реализации совместных научных проектов, академической мобильностью студентов и преподавателей. Это способствует обмену знаниями и опытом между двумя странами. Филиалы российских вузов активно участвуют в международном сотрудничестве, подписывая соглашения о сотрудничестве с зарубежными университетами и организациями. Это способствует укреплению связей между Россией и другими странами в области образования и науки.

В настоящее время в Узбекистане в зоне особого внимания находится качество подготовки инженерных кадров, особенно в области химии и химической технологии. Химическая технология — это сквозная область, от ее развития зависит успех смежных отраслей. Поэтому она является драйвером развития различных отраслей экономики. Обществу необходимы высококвалифицированные инженеры-химики нового поколения, подготовленные для решения новых профессиональных задач и готовые к вызовам современности. Подготовка таких кадров должна быть ориентирована на потребности рынка труда, что достигается путем эффективного взаимодействия работодателей с образовательными организациями на разных уровнях и видах образования. При этом производство и бизнес должны выступать не только как заказчики определенных кадров, они должны оказывать поддержку в процессе подготовки инженера, используя имеющиеся у них ресурсы. Кузницей квалифицированных инженерных кадров, безусловно, являются высшие учебные заведения.

Так, в 2019 году по Постановлению Президента Республики Узбекистан был создан филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» в городе Ташкенте [5].

Подготовка нового поколения компетентных и конкурентоспособных специалистов для химической отрасли Республики с учетом передовых международных требований, формирование, развитие и трансфер инновационных знаний и технологий в химической и химико-технологической сфере путем обеспечения высокого качества образовательного процесса, научно-исследовательских работ и высокотехнологичных разработок – это является ключевой миссией филиала. А стратегической целью филиала является стать флагманом инновационного развития химической отрасли с опорой на единство триады «образование – наука – производство». Сегодня филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в городе Ташкенте играет важную роль в развитии химического кластера Узбекистана.

Во-первых, осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров: филиал РХТУ в Ташкенте готовит специалистов в области химии и химической технологии. Студенты получают современное образование, соответствующее мировым стандартам, что позволяет им успешно работать в химическом секторе Узбекистана.

Во-вторых. Филиал активно занимается научными исследованиями в области химии и химической технологии. Это способствует разработке новых технологий, созданию инновационных продуктов и решению актуальных проблем химической промышленности Узбекистана. Тесное сотрудничество с предприятиями химической промышленности Узбекистана позволяет адаптировать учебные программы под нужды индустрии, проводить практические занятия на производстве и осуществлять совместные научно-исследовательские проекты. Деятельность Филиал РХТУ в Ташкенте способствует передаче передовых технологий из России в Узбекистан. Это включает в себя трансфер знаний, обмен опытом и внедрение современных методов производства.

Филиал активно участвует в международных проектах и программах, привлекая иностранных партнеров и экспертов. Это способствует интеграции Узбекистана в мировой химический рынок и открывает новые возможности для развития химического кластера страны.

Таким образом, филиал РХТУ в Ташкенте играет ключевую роль в развитии как химического кластера Узбекистана, так и Нового Узбекистана в целом, подготавливая квалифицированные кадры, осуществляя научные исследования, сотрудничая с промышленностью и интегрируясь в международный контекст.

ЛИТЕРАТУРА

1. Источник интернета. <https://silkway.uz/news/nauka-i-obrazovanie-fundament-razvitiya/>.
2. Погорельская А.М., Кобзева О.П. Иностранные вузы на рынке высшего образования Узбекистана // Вестник Томского государственного университета. История. 2023. № 83. – с.191-198.
3. Уровень концентрации и динамика развития высшего образования в 2017–2022 гг. // Институт прогнозирования и макроэкономических исследований. 2022. URL:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=579813997506511&set=pb.100064337485922.-2207520000.&locale=ms_MY (дата обращения: 20.02.2023).

4. Информация о студентах высших образовательных организаций // Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. 2022. URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/social-protection> (дата обращения: 12.02.2023).
5. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 07.06.2019 г. № ПП-4352 «О создании филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» в городе Ташкенте».